

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

© 2022

С.В. Шачин¹

К ПРОБЛЕМЕ ОБЩЕСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА В ЭПОХУ НООНОМИКИ: ОПЫТ СИНТЕЗА ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОДХОДА С. БОДРУНОВА И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ПОДХОДА А. ХОННЕТА И Ю. ХАБЕРМАСА*

Ключевые слова: *ноономика, социализация общества, моральное самоограничение, взаимное признание, солидарность, свобода, демократическое правовое государство.*

1. Концепция ноономики С.Д. Бодрунова

Известный российский предприниматель, ученый и общественный деятель (глава Вольного экономического общества и Института нового индустриального развития) С.Д. Бодрунов разработал в своих книгах и статьях теорию общества будущего, которое он назвал термином «ноономика». Сложность теории Бодрунова заключается в диалектичности понятия ноономики: начавшись как общество экономическое, оно по мере своего развития снимает экономику в гегелевском смысле и превращается в совершенно новую форму общественного устройства. По сути дела, в этом разделе статьи будет разъясняться именно эта диалектика ноономики.

Поверхностный уровень понимания содержания этого понятия исходит из названия и настраивает на идею об экономике, которая основана на разуме, т.е. разумном экономическом устройстве. При конкретизации того, что же имеется в виду под разумной экономикой, мы приходим к осознанию того, что это будет экономика знаний, в которой готовый продукт (создаваемый многообразными экономическими субъектами) будет иметь настолько высокую интеллектуальную составляющую, что она будет радикально превосходить по своей значимости материальную (вещественную) составляющую (Бодрунов, 2018. С. 72, 129). Такова первая характеристика ноономики: примат знания и интеллектуального творчества не просто над

¹ *Шачин Святослав Вячеславович*, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и социальных наук Мурманского Арктического государственного университета, Мурманск, Россия (s_shachin@mail.ru).

***Цитирование:** Шачин С.В. (2022). К проблеме общественного устройства в эпоху ноономики: опыт синтеза политэкономического подхода С. Бодрунова и социально-философского подхода А. Хоннета и Ю. Хабермаса // Вопросы политической экономики. № 1 (29). С. 121-134.

DOI: 10.5281/zenodo.6525577 (<https://zenodo.org/record/6525577>)

природными материалами и ресурсами, но и над тем, что творчеством не является (виды деятельности, где превалирует исполнительство, следование жестким алгоритмам и пр.) (Бодрунов, 2018. С. 73, 82).

Но этого недостаточно: чтобы люди были творцами и интеллектуалами, надо, чтобы сами привычные жизненные условия, окружающие людей, благоприятствовали бы формированию личности творца и стремящегося к знаниям интеллигента. Но всем очевидно, что для этого базовые человеческие потребности должны быть в массовом порядке удовлетворены. Отсюда становится ясным, что при ноономике, как четко формулирует сам автор, возникает «механизм удовлетворения потребностей людей самоуправляемой (под контролем человека), не зависимой от непосредственного участия человека, производственной системой, не предполагающей использования труда как фактора производства» (цит. по: Бодрунов, 2020а. С. 58). Итак, вся основанная на разуме производственная система будет работать на человека в том смысле, что уйдет в прошлое работа ради выживания, и человек приобретет свободное время (которое он сможет использовать, чтобы развивать свои способности) как нечто само собой разумеющееся. А это означает вторую важнейшую характеристику ноономики: сформировавшись как особый способ производства, способ организации экономической жизни, этот новый общественный строй будет постепенно диалектически снимать все экономические характеристики (Bodrunov, 2021. Pp. 4, 16-18).

В результате возникнет особый общественный порядок, в котором будет совершена, как предполагает С. Бодрунов, социализация общества. Автор концепции ноономики сам так определяет это понятие: «Мы можем сказать, что “социализация общества” [термин наш – Прим. Авт.] как состояние – это достигнутый на данный момент уровень социальной организации общества, культуры, норм и т. п., принятый большинством индивидов. Понятно, что этот уровень меняется. Смена этого уровня и есть процесс социализации общества» (Бодрунов, 2020b. С. 6). Также С. Бодрунов отмечает, что он употребляет это понятие как альтернативу понятию «социализмизация», т.е. движения к социализму (Бодрунов, 2020а. С. 58).

В социализации общества и заключается смысл ноономики как общественного строя, который перерос свои экономические рамки. Какие же конкретные признаки включает в себя содержание этого понятия? Для ответа на этот вопрос мы уже привлечем текст главной книги С. Бодрунова по нашей проблеме. Прежде всего произойдет качественное изменение человеческих потребностей: они не просто будут поставлены под контроль высокой культуре, но будет преодолена девиантность действий, которые человек предпринимает – как ради того, чтобы удовлетворить свои потребности, так и в процессе производства ради удовлетворения его потребностей (разрушение окружающей среды, искаженные пищевые привычки, склонность к демонстративному сверхпотреблению и пр.) (Бодрунов, 2018. С. 101-105). Еще более важным является облагораживание самого человека благодаря тому, что в него «будут влиты сакральные духовные знания», а это уже позволит сгладить другие, более глубокие конфликты, связанные с неравенством доступа разных людей к подлинному образованию (Бодрунов, 2018. С. 108). Вероятно, С. Бодрунов имеет в виду, что будет преодолено описанное еще апостолом Павлом состояние, при котором «знание надмевает, а любовь созидает» (Библия, 1-е по-

слание Павла к коринфянам, 8: 1–1): знание перестанет быть источником гордыни и соединится с любовью.

В данной статье мы не можем больше приводить характеристики самой ноономики как нового общественного строя, но обратим внимание на переходный период, который С. Бодрунов обозначает термином «новое индустриальное общество второго поколения (НИО–2)». Его наиболее важным характерным признаком является прежде всего уменьшение значимости материальных ресурсов и увеличение значимости образования и творчества при определении положения человека в социальном мире (Бодрунов, 2018. С. 105-108). Эти процессы вытекают из описанных выше радикальных изменений в материальном производстве, ведущих, образно говоря, к дематериализации готового продукта. Такую же дематериализацию, «испарение» испытывают и отношения собственности на средства производства: все большую значимость приобретают отношения совместного их использования, дифференциации собственности по функциям, размывания интеллектуальной собственности, наконец, отчуждения собственности без адекватного возмещения другой собственностью, происходящее вовсе не насильственным путем, а потому, что возникают описанные А.В. Бузгалиным феномены креатосферы, в которых действует сформулированный В. Межуевым принцип «собственности каждого на все» (Бодрунов, 2020. С. 57; Бузгалин, Колганов, 2015. Т. 2. С. 222-226, 333-334, 337-338). Имеются тексты, где Бодрунов совместно с А.В. Бузгалиным и А.И. Колгановым анализирует отношения шеринга – т.е. совместного пользования базовыми экономическими благами. Это приводит к поразительным вещам: «Возрастает “параллельно” не только снижение ценности собственности, но и открытость общества, и та же прозрачность и бизнеса, и всей жизни. И тогда будут скоро не нужны ни защита бизнеса, ни охрана коммерческой тайны. Которые тоже, кстати, есть формы отправления собственности»².

А поскольку государство в капиталистическом обществе было приспособлено к основной функции защиты и поддержания прав собственности, то и оно будет постепенно менять свои функции: «Останется некий аналог этого института, который будет регулировать отношения индивидов – на основе осознанного и свободного принятия ими регуляторного “бремени” ... Не управлять, но – регулировать отношения людей, не касающихся их отношений в сфере того самого производства, потребления, распределения, и т.д. и т.п., экономических и вытекающих из них отношений... С некоторой долей условности можно сказать, что такая производственная система станет частью “природы”, экосистемы ноочеловека. Социум будет жить за счет материального производства, где материальная сфера, которая будет производственной системой, сама станет удовлетворять ноопотребности, несимулятивные потребности людей. И эта система отношений – отнюдь не некая структура под названием “общественное самоуправление”. “Самоуправляться” будет производственная система под контролем человека. Это – важное отличие теоретической концепции ноообщества от модели коммунизма» (Бодрунов, 2020а. С. 60).

² Цит. по: Бодрунов С.Д., Бузгалин А.В., Колганов А.И. Коллоквиум Института нового индустриального развития (ИНИР) им. С. Ю. Витте на тему: «Шеринг-экономика и ноономика». Стенограмма (05.02.2020 г.). С. 421. – URL: <https://noonomy.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.....pdf> (дата обращения: 22.07.2021).

Эту важную цитату из работы С. Бодрунова относительно государства мы привели почти полностью потому, что позволим себе не согласиться с ограничением сферы общественного самоуправления в условиях перехода к ноономике только производственной системой. Мы в двух последующих разделах статьи покажем, каким образом может возникнуть система сознательного управления общества в целом на основе свободной и солидарной деятельности людей. При этом мы рассмотрим сначала людей в целом, опираясь на социально-философскую теорию А. Хоннета, согласно которой сегодня возникает институциональная система, основанная на *социальной* свободе, а это (при сохранении и развитии двух других свобод – *негативной* и *рефлексивной*) как раз и обеспечит развитие модернизации в смысле становления по-настоящему разумного общественного устройства. В последнем разделе статьи мы рассмотрим людей уже под определенным аспектом – как граждан демократического правового государства. Мы покажем, каким образом благодаря их деятельности государство превращается в комплекс социальных институтов, которые будет осуществлять сформулированный гражданами определенный проект жизни, соответствующий человеческому достоинству всех и каждого. В этом аспекте нашего анализа мы будем опираться уже на философию демократического правового государства Ю. Хабермаса.

2. Об обществе диалектического синтеза свободы и солидарности: идеи А. Хоннета

Общество как сложная система развивается по законам, относительно которых в социологии существуют разные точки зрения; однако, если отказаться от позиции социологического монизма и встать на точку зрения плюрализма, то станет понятно, что процесс становления ноономики можно проследить не только исходя из анализа качественных изменений в сфере материального производства. Столь же важными для общественного целого являются подсистемы социальных институтов, или организаций, и нормативные подсистемы, в которых определяются ориентиры индивидуальных и коллективных действий. [Ярким примером такой социологии, разработанной с позиции плюрализма, является «тетрасоциология» Л. Семашко (Семашко, 1999. С. 131-132, 141-142, 186-190)]. Интересно, что такая традиция в отечественных социальных науках существовала всегда. В качестве примера стоит сослаться на идеи Н. Бухарина, которые и были развиты современным питерским социологом (в данной статье дается ссылка на них по его книге (Семашко, 1999. С. 134-135): в обществе присутствуют четыре базовых элемента – вещи, люди, идеи, связанные друг с другом трудовой организацией (Бухарин, 1928. С. 94, 142-144). Поскольку Ден Сяопин считал, что программу своих реформ он разрабатывал, опираясь в том числе на идеи Н. Бухарина, мы видим своего рода эмпирическую верификацию этой плюралистской социально-философской концепции в величайших результатах развития Китая в последние десятилетия (Панцов, 2013. С. 53-65). В книге же Л. Семашко дан анализ целой традиции плюралистической социологии и предложено описание законов развития этих четырех основных сфер общества (красиво названных «сферами»). Правда, один из аспектов в рамках данного подхода, а именно тот, который касается сферы социализации, в статье рассматривается только «по касательной» (иначе надо делать экскурсы еще и в теорию семьи и образования).

Узкие рамки статьи не позволяют здесь проводить критический анализ и сопоставление традиции, тяготеющей к социально-философскому монизму, и традиции, тяготеющей к плюрализму (которую вовсе нельзя путать с методологическим анархизмом). Однако мы привлекли последнюю для того, чтобы органично перейти к идеям лидера (в 1999–2015 гг.) Франкфуртской школы А. Хоннета. (А. Хоннет сам тяготеет к традиции плюрализма в социологии, но особое внимание в своем творчестве обращал на анализ именно нормативной и институциональной сфер общества.) Согласно немецкому философу, именно трансформация нормативной системы в направлении синтеза свободы и солидарности и соответствующая ей трансформация институциональной системы в направлении становления общества с реализованной социальной свободой, являются главными условиями возможности универсальных общественных изменений. А. Хоннет понимает под ними, если говорить одним предложением, возникновение социализма как максимального выражения проекта модернизации (Honneth, 2015. Pp. 165-166). И хотя С. Бодрунов, возможно, не был бы согласен с такой формулировкой, более детальное рассмотрение концепции Хоннета все же приведет нас к выводу, что называемое им общество будущего будет скорее соответствовать идее Бодрунова о социализации общества. И эта социализация окажется происходящей не только в сфере культуры и науки (т.е. не ограничится только облагораживанием человека и общественных нравов под влиянием культуры и науки), но и в нормативной и институциональной системе. Именно в этом аспекте социальная философия А. Хоннета может дополнить теорию нономики С.Д. Бодрунова.

А теперь коротко рассмотрим сначала нормативные изменения, а затем и институциональные изменения, происходящие в обществе по мере развертывания полноценной модернизации, по Хоннету.

Хоннет с помощью сложного анализа, отправляющегося от феноменологии чувства невидимости, доказывает, что именно потребность в признании является базовой социальной потребностью человека. Признание происходит одновременно на трех базовых уровнях: 1) телесного индивида, обладающего потребностями и стремящегося любить и быть любимым; 2) абстрактного индивида, обладающего базовыми социальными правами и правами члена определенной социальной и профессиональной группы – здесь требуется признание его прав; 3) и, наконец, конкретного индивида, развившего свои способности и таланты и воплотившего их в конкретном продукте – такой индивид стремится к признанию своих реальных достижений (Honheth, 1994. Pp. 46, 211). Но в современном обществе имеет место так называемое сознательное делание индивида невидимым, при котором другие люди совершенно четко осознают право человека на признание на конкретном из этих уровней, но при этом лишают его этого признания, поступая с ним как с несуществующим (Хоннет, 2009. С. 82-91). (Например, игнорируются реальные достижения человека и даже лишают его деятельности, соответствующей его сути, так как не желают наделять человека материальной компонентой признания как профессионала.)

Тем не менее игнорирование признания как сознательное нарушение нормативной системы приводит к необратимому разрушению личностной идентичности тех, кто так поступает (а в сознании не получившего признание так же возникают патологии). Это связано с тем, что каждый другой (каждая другая) и все вместе яв-

ляются предпосылкой и условием возможности идентичности каждого «я»: общество существует как много «я» в «мы», качественно измененных, и все дело в том, каким оказывается это качественное изменение, т.е. предполагающим подлинные или патологические отношения между этими я, что приводит к обогащению их самости или к искажению их разумных способностей. Подлинное признание появляется в результате того, что каждый участник социальных взаимодействий овладевает особой способностью совершать внезапный и разрушительный удар по своему самолюбию [здесь А. Хоннет ссылается на И. Канта (Хоннет, 2009. С. 88; Кант, 1997. С. 83)]. В случае, если такой акт совершается взаимно, каждый участник (или каждая участница) интеракций понимает, что целеполагание и целедостижение другого (другой) изменяется под влиянием его (ее) активности, и именно в этом видит, что он (она) вносит в социальный мир что-то новое. Такое взаимное признание оказывается ядром подлинной социальности (Honneth, 2010. Pp. 32). Именно в смысле развития в личностях способностей к моральному самоограничению, ведущему к состоянию, при котором все участники интеракций могут наслаждаться взаимным признанием друг друга, и можно понимать решающий компонент социализации общества в смысле С.Д. Бодрунова. Без этого возникают патологии, выражающиеся в том числе и в искажении наших разумных способностей. (Тут Хоннета удачно дополняют другие социологи, рассматривающие массово распространенное чувство эмоционального выгорания в качестве платы за отказ от признания: см. напр.: Rosa, 2013). Именно благодаря развитию морального сознания может сформироваться полноценный человек, который сможет использовать возможности, предоставляемые ему поразительным прогрессом производства в рамках НИО–2, во благо себе и обществу в целом (а не реализуется вариант электронного концлагеря, тоталитарного технотронного общества и т.п., о чем предупреждает в своей книге и сам С. Бодрунов).

В предыдущем длинном абзаце описывались изменения в рамках нормативной системы общества, которые послужат условиями возможности перехода к ноономике. А теперь опишем на основе концепции Хоннета изменения в институциональной системе. Если выразить их одним предложением, то это будет становление общества полноценной социальной свободы (которое Хоннет и называет социалистическим).

При анализе этой институциональной среды Хоннет обращается к процессам целеполагания и целедостижения, которые совершаются индивидами. Весь вопрос заключается в том, чем являются для индивидов другие. Если теми, кто может выступить потенциально в качестве противников, препятствий к достижению цели или в качестве средств, то это будет выражением как раз существующего недостаточно разумного общественного устройства. Если в качестве тех, которые могут преследовать индивидуальные цели независимо от меня, и к результатам действий которых я могу присоединиться или ими воспользоваться ради достижения своих целей (и так же они будут поступать и со мной), то этот вариант будет более разумным, но еще далеким от состояния полноценной социальной свободы. Это же состояние наступит только в том случае, если каждый участник деятельности уже в процессе целеполагания будет не просто учитывать целеполагание других, а будет рассматривать успешность достижения ими своих целей в качестве решающего условия успешности реализации своих собственных целей. В процессе же

осуществления целей индивиды будут совершать такую совместную деятельность, которая будет соответствовать их глубинным потребностям и интересам, основываться на установке взаимного признания и идти к все более полному, глубокому и многоуровневому развертыванию содержания отношений солидарности в их диалектическом единстве со свободой. Каждый(ая) будет при этом опираться на поддержку других и реализовывать свои цели только в том случае, если другие осуществляют свои цели (Honneth, 2015. Рр. 40-42).

Именно такая форма деятельности и возникнет в результате постепенного высвобождения человека из материального производства по мере становления нономики. Вокруг этой деятельности возникнет совершенно иная институциональная среда, в которой каждый(ая) сможет не просто быть «у себя дома», а четко осознавать, каким образом его (ее) усилия ведут к изменению социального мира к лучшему, к становлению все более разумного социального устройства. То есть формирование социалистических отношений, по Хоннету – это следствие развертывания особого процесса социализации, который означает постепенную реализацию в мире высшей ценности социальной свободы (Honneth, 2015. Р. 166). Уточним, что социальная свобода при этом будет осуществляться в единстве с негативной свободой (благодаря которой у каждого(ой) будут неподконтрольные другим сферы деятельности, не нарушающие моральные и правовые законы) и рефлексивной свободы (благодаря которой каждый(ая) будет выбирать не произвольные цели, а те, что соответствуют как моральному законодательству в Кантовском смысле, так и творческому предназначению своей самости) (Honneth, 2011: о негативной свободе: Рр. 33-43; о рефлексивной свободе: Рр. 58-80; о социальной свободе: Рр. 101-118).

Таким образом, благодаря теории А. Хоннета, удалось раскрыть некоторые дополнительные важные аспекты в содержании открытого и описанного С. Бодруновым процесса социализации общества, благодаря которым удастся преодолеть важные угрозы в связи со становлением нономики (например, разобщения) и справиться с важными вызовами (например, необходимостью перехода от «зоо» к «ноо»). Только человек, который будет признан другими и сам будет признавать других, сможет свободно развивать свои разумные способности и тем самым улучшать мир; и только в институциональной среде, где он(а) будет ощущать себя «как дома», он(а) сможет свободно и в солидарности с другими развивать свою индивидуальную активность.

В следующем разделе мы покажем, что такую наиболее развитую институциональную среду людям в современную эпоху (соответствующую становлению НИО–2, в терминологии Бодрунова) может предоставить именно демократическое правовое государство. Мы переходим тем самым к анализу идей позднего Ю. Хабермаса. Заодно мы рассмотрим и проблему трансформации государства по мере перехода к нономике, разработку которой С. Бодрунов наметил в тех текстах, что известны автору статьи и выше цитировались.

3. Демократическое правовое государство как институциональный комплекс, благодаря которому может быть достигнута социальная свобода

Государство имеет два аспекта, которые диалектически дополняют друг друга: управление обществом в целом совершается как с целью реализации всеобщего

интереса, так и с целью осуществления воли господствующего класса. В какой мере господствующий класс (при капитализме это буржуазия, который рассматривает смыслом своей деятельности преумножение капиталов) осуществляет всеобщий интерес – это должно быть предметом особого анализа. Государство при этом создает необходимые предпосылки в масштабах всего общества, чтобы данное аккумуляция капиталов совершалось бы бесперебойно и максимально эффективно.

Однако Ю. Хабермас еще в своих работах начала 80-х гг. XX в. и особенно в «Теории коммуникативного действия» показал, что за это общество приходится платить огромную цену: последовательное разрушение жизненного мира, в котором происходит символическое воспроизводство общества (Habermas, 1987. Bd. 2. Pp. 576-587). (Конкретизировал этот диагноз современности Ю. Хабермаса А. Хоннет посредством своего учения об искусственной невидимости, о котором речь шла выше.)

При переходе к ноономике все зависит от того, с какого старта, образно говоря, начнется этот процесс: если описанные патологии не будут преодолены, то мы вместо ноономики получим всеобщий цифровой концлагерь и другие апокалипсические феномены (не говоря уже о нарастающем экологическом кризисе, который по достижению какого-то порогового уровня может вообще покончить с человеческой цивилизацией).

Именно поэтому необходимо таким образом трансформировать государство как единственно подходящий орган управления в масштабах всего общества, чтобы оно постепенно содействовало бы становлению разумного общественного устройства в том смысле, как его показал в своих работах Аксель Хоннет.

Ключевая идея теории демократического правового государства Ю. Хабермаса проста и в то же время необыкновенно емка: именно сами граждане в свободных дискуссиях должны определить смысл существования своего государства, т.е. основные принципы его деятельности, реализуя которые, можно будет постепенно создать общество, соответствующее человеческому достоинству каждого (Habermas, 1994a. Pp. 536-537; Habermas, 1994b. Pp. 625-631; Habermas, 2009. Pp. 162-169). Но для этого должны быть созданы основные предпосылки: экономические, экологические, социальные, культурные и пр., на основе которых каждый из заинтересованных лиц может принять участие в дискуссиях (Habermas, 1994a. Pp. 155-157, 165). В этом смысле решающие изменения в производстве, о которых пишет С.Д. Бодрунов, создают как раз экономические предпосылки, но также должна проводиться серьезная совместная деятельность в институтах, основанных на социальной свободе, в ходе которой эти остальные предпосылки будут постепенно возникать. В таком случае получается, что вся целенаправленная деятельность в четырех основных сферах общества [мы тут сошлемся на идеи Л. Семашко для того, чтобы четко определить эти сферы: экономической, организационной, культурной и социализаторской (Семашко, 1999. С. 186-190)] – имеет политическую значимость, поскольку исходный акт полагания принципов демократического правового государства без проведения этой огромной предварительной деятельности окажется либо невозможным, либо неполноценным.

Также государство должно создавать правовые предпосылки для того, чтобы в ходе подобных дискуссий о принципах государственного устройства и о целях развития государства все значимые голоса (т.е. релевантные мнения,

выражающие интересы общественных классов и групп, а также индивидов) были бы услышаны и отражены в результатах дискуссий. Именно такой является основная функция Конституционного суда – проверки соблюдения описанного процедурального (т.е. определяющего процедуру политических дискуссий) требования, решающего для успеха данных дискуссий (Habermas, 1994a. Pp. 328-329, 345-348).

В результате же данных дискуссий основные требования граждан государства смогут быть выражены на языке права. Поэтому Хабермас подробно исследует свойства права как универсального медиума (т.е. средства регулирования общественных отношений). Оно, во-первых, формулирует нормы деятельности для государственной бюрократии, ставит границы ее произволу и формирует рамочные условия для ее действий – т.е. именно язык права понятен и обязателен для властей. Далее: в правовых нормах может быть в разумной форме выражена эта самая общая воля, которая была выработана в ходе описанных дискуссий по поводу принципов государственного устройства и целей государственной деятельности, а не произвол господствующего класса, стремящегося подавить сопротивление униженных и угнетенных, или решения самодержца, за которые он отчитывается только перед Богом и т.п. Поэтому критическая общественная теория может через анализ правовой системы делать научно обоснованные выводы относительно разумности институциональной системы, что предоставит прогрессивным общественным силам четкие ориентиры для их политической борьбы. И, наконец, право полагает рамочные условия и для деятельности граждан, тем самым ориентируя их на легальное поведение в Кантовском смысле, т.е. требуя от них, чтобы их поведение (в основе которого может лежать все, что угодно, т.е. как нравственность, так и склонности) не мешало бы свободному преследованию целей другими правовыми субъектами. (Другими словами, как говорил В. Соловьев, и его мысль вполне может быть приведена для иллюстрации этой идеи, правовое государство может и не гарантировать становление рая на земле, но оно удержит общество от впадения в откровенный ад.) Но в то же время право в понимаемом Хабермасом универсальном смысле позволяет каждому менять установку: вместо того, чтобы быть адресатом правовых норм в описанном смысле, человек может в любой момент пожелать стать автором права, т.е. вступить в дискуссии и сформулировать вместе с остальными содержание правовых норм. Поэтому граждане правового государства будут рассматривать законодательную систему как разумную, т.е. как ту, которая выражает их подлинные интересы, если они сумеют объединить свои усилия как в процессе познания и формулирования этого всеобщего интереса, так и в процессе борьбы за его осуществление, что предполагает в том числе и конкуренцию политических партий. И именно поэтому такая правовая система будет обладать в их глазах легитимностью – следовательно, граждане будут соблюдать законы «не за страх, а за совесть», по русской поговорке (Habermas, 1994a. Pp. 57-60, 101-108).

Вот такую систему институтов демократического правового государства, подробно разработанную в трудах Ю. Хабермаса, мы тут обозначили в основных контурах. Граждане государства сначала договариваются о принципах и целях деятельности государства, о его устройстве и о других фундаментальных вещах и формулируют их в основном законе – Конституции (Habermas, 1994a. Pp. 196-210).

Ноономика в смысле С. Бодрунова создает необходимые материальные предпосылки для участия в этих дискуссиях, культурные же, экологические, социализаторские предпосылки создаются в других сферах деятельности (которая может происходить по законам социальной свободы, описанным А. Хоннетом), а организационные – самим государством (полагающим правовые условия для дискуссий и следящим, чтобы все значимые мнения были высказаны и услышаны). Далее они выражают свою коллективную волю на языке права, который является обязательным как для государственной бюрократии, так и для граждан, что позволяет нравственному поведению быть осуществимым (ведь человек, поставленный в очерченные правовыми нормами рамки, может по крайней мере воздерживаться от откровенно безнравственного поведения). И в результате гражданами внутри институтов демократического правового государства проводятся управленческие действия в масштабах всего общества, участником которых может осознавать себя каждый человек, если он будет активно использовать свои гражданские права (Habermas, 1994a. Рр. 430-434). Эти действия по управлению и будут осуществлять социализацию общества в смысле С. Бодрунова, т.е. способствовать облагораживанию каждого человека, способствовать «переходу от зоо к ноо». А только такой облагороженный человек и сможет по-настоящему воспользоваться теми возможностями, что откроет ноономика, т.е. возможностями, в которых свободное развитие каждого будет условием свободного развития всех.

Заключение

Таким образом, социально-философские разработки мыслителей Франкфуртской школы дополняют идеи С. Бодрунова в том отношении, что помогают раскрыть содержание понятия «социализация общества». Согласно А. Хоннету, оно имеет два аспекта: нормативный и институциональный, а согласно Ю. Хабермасу – политический аспект. В нормативном отношении социализация общества базируется на массовом распространении в людях установки на моральное самоограничение (преодоление самолюбия), исходя из которой они смогут быть способными признавать других и быть ими признанными. Именно на основе отношений взаимного признания может возникнуть институциональная среда, в которой будет осуществлена социальная свобода. Это означает, что каждый при целеполагании и в процессе достижения целей будет рассчитывать на поддержку других в качестве решающего условия возможности успешной деятельности и сам в свою очередь оказывать поддержку как определенным индивидам, так и институтам, достигая тем самым коллективных целей.

Что же касается Ю. Хабермаса, то он показал, что такой универсальной коллективной целью, достижимой только в масштабах общества, является создание жизни, соответствующей человеческому достоинству всех и каждого. Но для этого граждане государства должны в свободных дискуссиях сформулировать на языке права конкретные содержания идеи человеческого общества и пути для достижения этой цели, причем само государство также должно следить за тем, чтобы были реализованы все необходимые предпосылки для организации и успешного проведения таких дискуссий. Далее граждане создают обширную и разнообразную институциональную среду самого правового государства. В ней каждый индивид может как участвовать в разработке правовых норм и становиться тем самым ав-

тором права, так и будет обязан соблюдать правовые нормы в качестве их *адресата*, но соблюдать не только вынужденно, подчиняясь внешнему принуждению, но и добровольно, поскольку право в его (ее) глазах будет обладать разумной легитимностью. Это значит, что в государстве будут созданы все предпосылки для того, чтобы правовая система становилась все более разумной и соответствующей коллективному проекту (хотя только от активности граждан зависит достижение этой глобальной цели).

Итак, многообразные формы солидарной деятельности в рамках институциональной среды за пределами чисто экономической сферы (прежде всего – политической, культурной и организационной деятельности) не просто позволят «занять» людей, высвобождаемых из материального производства, но и помогут им осуществлять универсальные цели, соответствующие глубинному разумному предназначению и каждого индивида, и человеческого рода в целом.

ЛИТЕРАТУРА

- Бодрунов С.Д.* (2018). Ноономика. – М.: Культурная революция. – 432 с.
- Бодрунов С.Д.* (2020а). К вопросу о сравнительном анализе теорий ноономики и социализма // Вопросы политической экономии. – № 3 (23). – С. 52-66. DOI: 10.5281/zenodo.4067045 (<https://zenodo.org/record/4067045>).
- Бодрунов С.Д.* (2020b). Социализация: тернистый путь к ноономике // Экономическое возрождение России. – № 4. – С. 5-13.
- Бузгалин А.В., Колганов А.И.* (2015). Глобальный капитал. – М.: Эдиториал УРСС. Т. 1. – 656 с.; Т. 2. – 888 с.
- Бухарин Н.И.* (1928). Теория исторического материализма. Популярный учебник марксистской социологии. Изд. 5, стереотип. – М–Л.: Гос. изд-во. – 390 с.
- Панцов А.В.* (2013). Дэн Сяопин. (Серия «ЖЗЛ»). – М.: Молодая гвардия. – 558 с.
- Семашко Л.М.* (1999). Социология для прагматиков. От монизма к тетрализму. Учебное пособие для студентов вузов. Часть I. СПб.: Европейский Дом. – 376 с. – URL: <https://peacefromharmony.org/docs/sociologiya-dlya-pragmatikov.pdf> (дата обращения: 22.07.2021).
- Кант И.* (1997). Основоположения к метафизике нравов // Кант И. Соч. в 4-х тт. на рус. и нем. яз. Т. 3. – М.: Московский филос. фонд. – С. 39-276.
- Хоннет А.* (2009). Невидимость. О моральной эпистемологии признания. Пер. с нем. А. Шачиной и С. Шачина // Кантовский сборник. – № 1 (29). – С. 79-91.
- Bodrunov S.D.* (2021). Noonomy as the Material Basis for a Prospective Humanitarian Model of Public Order // Sustainability. 2021, 13, 1454. <https://doi.org/10.3390/su13031454>. – 20 p.
- Habermas Jürgen* (1987). Theorie des kommunikativen Handelns. 4 Aufl. Frankfurt-am-Main: Suhrkamp-Verlag. Bd. 1. – 534 p.; Bd. 2. - 596 p.
- Habermas Jürgen* (1994a). Faktizität und Geltung: Beiträge zu einer Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaates. 4., erw. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp-Verlag. – 704 p.
- Habermas Jürgen* (1994b). Volkssouveränität als Verfahren // Habermas Jürgen. Faktizität und Geltung: Beiträge zu einer Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaates. 4., erw. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp-Verlag. – Pp. 600-631.

Habermas Jürgen (2009). Der demokratische Rechtsstaat – eine paradoxe Verbindung widersprüchlicher Prinzipien? // Habermas Jürgen. Philosophische Texte: Studienausgabe in 5 Bänden. Bd. 4. Politische Theorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp-Verlag. – Pp. 154-176.

Honneth A. (1994). Kampf um Anerkennung: Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. – 352 p.

Honneth A. (2010). Von der Begierde zur Anerkennung. Hegels Begründung von Selbstbewusstsein. // Honneth A. Das Ich im Wir. Berlin: Suhrkamp Verlag. – Pp. 15-32.

Honneth A. (2011). Das Recht der Freiheit: Grundriss einer demokratischen Sittlichkeit. Berlin: Suhrkamp Verlag. – 628 p.

Honneth A. (2015). Die Idee des Sozialismus: Versuch einer Aktualisierung. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. – 168 p.

Rosa H. (2013). Beschleunigung und Entfremdung: Entwurf einer kritischen Theorie spätmoderner Zeitlichkeit. Berlin: Suhrkamp Verlag. – 154 p.

Svyatoslav V. Shachin¹

ON THE QUESTION OF THE SOCIAL ORDER IN THE EPOCH
OF NOONOMY: THE EXPERIENCE OF SYNTHESISING
THE THEORETICAL WORKS OF S. BODRUNOV, A. HONNETH
AND J. HABERMAS*

Keywords: *noonomy, socialization of society, moral self-restraint, mutual recognition, solidarity, freedom, democratic law.*

This article attempts a creative extension of S. Bodrunov's concept of noonomy through drawing in the most important ideas of A. Honneth and J. Habermas, third and second-generation leaders respectively of the Frankfurt school. The purpose of this theoretical synthesis is to supplement Bodrunov's theory, which provides a detailed account of the changes to the productive system and which from them, deduces profound transformations in other areas of public life. The article sets out to do this through social and philosophical elaborations that primarily analyse changes in the normative and institutional setting (A. Honneth) and in the political field (J. Habermas). Although S. Bodrunov also recognises and analyses these changes, approaches that proceed from other bases in defining the future social structure are nevertheless able to complement this analysis.

REFERENCES

- Bodrunov S.D.* (2018) *Noonomy*. Moscow: Cultural revolution. – 432 p. (In Russ.)
- Bodrunov S.D.* (2020a) On the question of a comparative analysis of theories of noonomy and socialism // *Questions of political economy*. № 3 (23). Pp. 52-66. DOI: 10.5281/zenodo.4067045 (<https://zenodo.org/record/4067045>). (In Russ.)
- Bodrunov S.D.* (2020b) *Socialization: a thorny path to noonomic* // *Economic revival of Russia*. №. 4. Pp. 5-13. (In Russ.)
- Buzgalin A.V., Kolganov A.I.* (2015) *The global capital*. Moscow: Editorial URSS. Vol. 1. – 656 p.; Vol. 2. – 888 p. (In Russ.)
- Bukharin N.I.* (1928) *The theory of historical materialism. A popular textbook on Marxist sociology*. Ed. 5, stereotype. Moscow – Leningrad: State publishing house. – 390 p. (In Russ.)

¹ *Sviatoslav V. Shachin*, Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Murmansk, Russia (s_shachin@mail.ru).

* **JEL codes:** A 12, A 14, B 61.

Citation: Shachin S.V. (2022). To the problem of social structure in the era of noonomics: the experience of synthesis of the political economic approach of S. Bodrunov and the socio-philosophical approach of A. Honneth and Yu. Habermas. *Problems in Political Economy*, 1 (29): 121-134.

DOI: 10.5281/zenodo.6525577 (<https://zenodo.org/record/6525577>)

Pantsov A.V. (2013) Deng Xiaoping. (Series "The Life of Remarkable People"). Moscow: Molodaya gvardiya. – 558 p. (In Russ.)

Semashko L.M. (1999) Sociology for pragmatists. From monism to tetralism. Textbook for university students. Part I. Saint-Petersburg: European Publishing House. – 376 p. URL: <https://peacefromharmony.org/docs/sociologiya-dlya-pragmatikov.pdf> (date accessed: 22.07. 2021). (In Russ.)

Kant I. (1997) Foundations for the metaphysics of morals // Kant I. Works in 4 volumes in Russian and German. Vol. 3. Moscow: Moscow Philosophy Foundation. – Pp. 39-276. (In Russ.)

Honneth A. (2009) Invisibility. On the moral epistemology of recognition. Translation from German into Russian by A. Shachina and S. Shachin. // Kant's collection. № 1 (29). – Pp. 79-91. (In Russ.)

Bodrunov S.D. (2021) Noonomy as the Material Basis for a Prospective Humanitarian Model of Public Order // Sustainability. 2021, 13, 1454. <https://doi.org/10.3390/su13031454>. – 20 p. (In German.)

Habermas Jürgen (1987) Theorie des kommunikativen Handelns. 4 Aufl. Frankfurt-am-Main: Suhrkamp-Verlag, 1987. Bd. 1. – 534 p.; Bd. 2. – 596 p. (In German.)

Habermas Jürgen (1994a) Faktizität und Geltung: Beiträge zu einer Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaates. 4., erw. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp-Verlag. – 704 p. (In German.)

Habermas Jürgen (1994b) Volkssouveränität als Verfahren // Habermas Jürgen. Faktizität und Geltung: Beiträge zu einer Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaates. 4., erw. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp-Verlag. – Pp. 600-631. (In German.)

Habermas Jürgen (2009) Der demokratische Rechtsstaat – eine paradoxe Verbindung widersprüchlicher Prinzipien? // Habermas Jürgen. Philosophische Texte: Studienausgabe in 5 Bänden. Bd. 4. Politische Theorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp-Verlag. – Pp. 154-176. (In German.)

Honneth A. (1994) Kampf um Anerkennung: Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. – 352 p. (In German.)

Honneth A. (2010) Von der Begierde zur Anerkennung. Hegels Begründung von Selbstbewusstsein // Honneth A. Das Ich im Wir. Berlin: Suhrkamp Verlag. – Pp. 15-32. (In German.)

Honneth A. (2011) Das Recht der Freiheit: Grundriss einer demokratischen Sittlichkeit. Berlin: Suhrkamp Verlag. – 628 p. (In German.)

Honneth A. (2015) Die Idee des Sozialismus: Versuch einer Aktualisierung. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. – 168 p. (In German.)

Rosa H. (2013) Beschleunigung und Entfremdung: Entwurf einer kritischen Theorie spätmoderner Zeitlichkeit. Berlin: Suhrkamp Verlag. – 154 p. (In German.)